

KOMPANIYANING BIZNES FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI (ESTONIYA MISOLIDA)

Suyunov Samandar

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Ga'niyeva Shaxzoda

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Hozirgi zamonda kompaniyani biznes faoliyatini raqamlashtirish juda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon biznesning samaradorligini oshirish, mijozlar bilan hamkorlikni mustahkamlash va bozorda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, har bir davlat o'ziga xos yechimlarni ishlab chiqmoqda. Misol sifatida, Estoniya tajribasini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, platforma,

Kirish

Estoniya – raqamli transformatsiya va innovatsiyalar sohasida jahonning yetakchi davlatlaridan biridir. 1990-yillarning oxirida Sovet Ittifoqi parchalanib, Estoniya mustaqillikka erishgach, raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvi va biznes faoliyatiga joriy qilishga katta ahamiyat bera boshladi. Bugungi kunda Estoniya kompaniyalar va davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha ilg'or tajribalarga ega.

Estoniya o'zining e-hukumat tizimi va raqamli rezidentlik dasturi bilan butun dunyoga tanildi. Estoniya hukumati, fuqarolarga va xorijiy tadbirkorlarga o'z xizmatlarini raqamli shaklda taqdim etadi. Mamlakatda elektron imzo, raqamli identifikatsiya va onlayn soliq to'lov tizimi kabi raqamli xizmatlar keng tarqalgan.

e-Residency (raqamli rezidentlik) dasturi, Estoniyaning eng muvaffaqiyatli raqamli tashabbuslaridan biri hisoblanadi. Ushbu dastur butun dunyodagi tadbirkorlarga Estoniya hududida onlayn tarzda kompaniya ro'yxatga olish va boshqarish imkoniyatini beradi. Bu raqamli xizmat orqali xorijiy kompaniyalar Estoniyada soliq to'lovlarini amalga oshirish, bank hisobvaraqlari ochish va boshqa biznes jarayonlarini muvaffaqiyatli olib borishi mumkin. 2020 yilga kelib, Estoniya 150 dan ortiq mamlakatdagi 70 000 dan ziyod raqamli rezidentlarga ega bo'ldi.

Estoniya raqamli transformatsiyada dunyodagi eng ilg'or davlatlardan biri sifatida tanilgan. Bu davlatda raqamli inflyatsion tizim (e-Estonia) shakllangan bo'lib, u butun mamlakatni qamrab olgan elektron xizmatlar tarmog'ini tashkil qiladi. Estoniya e-hukumat, e-sog'liqni saqlash, e-ta'lim, e-hamyon kabi ko'plab sohaga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilgan.

Estoniyaning raqamlashtirish strategiyasining asosiy komponentlari quyidagilar:

- **X-Road platformasi:** Bu platforma orqali davlat tashkilotlari va kompaniyalar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydi. X-Road imkoniyati

bilan fuqarolar va biznes subyektlari o'z ma'lumotlarini bir necha sohada bir marta ro'yxatga olish orqali ishlatishlari mumkin.

- **Elektron imzo:** Estoniyada elektron imzo qonuniy ravishda qog'ozdagi imzolar bilan teng huquqqa ega. Bu esa shartnomalar, hujjatlar va boshqa katta miqdordagi hujjat aylanish jarayonlarini soddalashtiradi va tezlashtiradi.

- **Elektron residentlik dasturi:** Bu dasturni joriy etish orqali chet ellik shaxslar va kompaniyalarga Estoniyada biznes yuritish imkoniyatlari kengaytirildi. Elektron residentlik orqali ular Estoniya xizmatlaridan onlayn foydalana olishadi, masalan, kompaniya ochish, bank hisobini boshqarish va soliq majburiyatlarini bajarish.

Shuningdek, Estoniya kompaniyalari raqamli texnologiyalarni keng qo'llab, o'z biznes faoliyatlarini global miqyosda muvaffaqiyatli olib bormoqda. TransferWise (hozirgi nomi Wise) kompaniyasi, raqamli moliyaviy xizmatlar bozorida yuqori muvaffaqiyatga erishgan misoldir. Wise, xalqaro pul o'tkazmalarini tez va arzon narxlarda amalga oshirgan holda, raqamli moliya sohasida inqilobiy yangiliklarni joriy etdi. Estoniya hukumati raqamli to'lov tizimlarini va onlayn bank xizmatlarini qo'llab-quvvatlab, Wise kabi kompaniyalar uchun qulay biznes muhitini yaratdi.

Bolt (avvalgi nomi Taxify) kompaniyasi esa, o'zining taksi va transport xizmatlarini raqamli platforma orqali taklif qilishda muvaffaqiyatga erishgan. Bolt, Estoniyaning boshqa raqamli kompaniyalari kabi, o'zining texnologik yechimlari bilan global miqyosda raqobatbardosh bo'lishni davom ettirmoqda.

Qisqacha quyidagicha xulosaga kelish mumkin, Estoniya, kichik o'lchamiga qaramasdan, raqamli transformatsiya sohasida jahonning etakchi mamlakatlaridan biriga aylangan. e-Residency va e-hukumat kabi innovatsion tizimlar orqali, Estoniya o'zining biznes va davlat xizmatlarini samarali boshqarishda yirik tajribaga ega. Estoniya kompaniyalari, shu jumladan Skype, Wise va Bolt, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali global miqyosda muvaffaqiyat qozongan. Estoniya tajribasi, boshqa davlatlar uchun ham raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'lida ilhom manbai bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020
2. Nizametdinov A., Xojiboqiyeva N. RAQAMLI IQTISOD VA INNOVATSION AXBOROT-KOMMUNIKATSIYALAR TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNI DOLZARB MASALALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 92-94.
3. Nizametdinov A., Salohiddinov S. GLOBAL YASHIL IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH OMILLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 243-246.
4. Nizametdinov A., Mardiyev J. O 'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOT YUZASIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-

TADBIRLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 157-162.

5. Nizametdinov A., Mamatqulov M. YASHIL IQTISODIYOT UZOQ MUDDATLI BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 153-156.

6. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.

7. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUSIYAGA QARSHI KURASH: XORIY TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.

1. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 44-46.

2. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 3-6.

3. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-34.

4. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – C. 356-359.

5. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-39.

6. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 15-18.

7. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.

8. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 559-561.

9. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – T. 21. – №. 1.